

YURAK-QON TOMIR KASALLIKLARI VA SARATON

ABDIRASHIDOVA Gulnoza Ablakulovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti,

Patologik fiziologiya kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Yurak-qon tomir kasalliklari (YuQTK) va saraton butun dunyo bo'ylab kasallanish va o'limning asosiy sabablaridan biridir va bu holatlar bir-biri bilan tubdan bog'liq ekanligi tobora ko'proq e'tirof etilmoqda. Ushbu maqolada ushbu kasalliklar rivojlanishida ishtirok etadigan umumiy mexanizmlarni muhokama qilingan, ularning o'ziga xos ikki tomonlama aloqasi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: yurak-qon tomir kasalliklari, saraton, gipertoniya, semirish.

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И РАК

АБДИРАШИДОВА Гульноза Аблакуловна

Самаркандский государственный медицинский университет,

Старший преподаватель кафедры патологической физиологии

Аннотация. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) и рак являются одними из ведущих причин заболеваемости и смертности во всем мире, и все больше признается, что эти состояния неразрывно связаны. В этой статье

<http://innconferences.iblogger.org/>

обсуждаются общие механизмы развития этих заболеваний и подчеркивается их уникальная двусторонняя связь.

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, рак, гипертоническая болезнь, ожирение.

CARDIOVASCULAR DISEASE AND CANCER

ABDIRASHIDOVA Gulnoza Ablakulovna

Samarkand State Medical University,

Senior Lecturer, Department of Pathological Physiology

Abstract. Cardiovascular diseases (CVD) and cancer are among the leading causes of morbidity and mortality worldwide, and it is increasingly recognized that these conditions are inextricably linked. This article discusses the common mechanisms of these diseases and highlights their unique two-way relationship.

Keywords: cardiovascular diseases, cancer, hypertension, obesity.

Yurak-qon tomir kasalliklari (YuQTK) va saraton dunyo bo'ylab o'limning asosiy sabablaridan biridir (WHO, 2020, Bray F. et al., 2021). Tarixiy jihatdan bu holatlar alohida ob'ektlar sifatida ko'rib chiqilgan, ammo bu ko'rinish o'zgarmoqda (de Boer, R. A. et al., 2019). So'nggi bir necha yil ichida saraton kasalligi bilan og'riqan bemorlarda yurak-qon tomir kasalliklari xavfi sezilarli darajada oshganligini ko'rsatadigan dalillar to'plangan (Battisti, N. M. L. et al., 2022; Florido, R. et al., 2022; Paterson, D. I. et al., 2022; Zhang, X. et al., 2021) va shu bilan birga, yurak-

<http://innoconferences.iblogger.org/>

qon tomir kasalliklari saraton rivojlanishining sezilarli darajada oshishiga olib kelishi aniqlangan (Aboumsallem, J. P., Moslehi, J. & de Boer, R. A., 2020; Bell, C. F. et al., 2023). Ushbu assotsiatsiyaning bir nechta potentsial sabablari bor, jumladan, kasallikning umumiy mexanizmlari, umumiy xavf omillari va saratonni davolashni turli xil usullarining kardiotsiklogi. Shunday qilib, yurak-qon tomir kasalliklari va saraton o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlarni tushunish har ikkala kasallikning diagnostikasi, oldini olish va davolash uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, jamoat salomatligida muhim o'rin tutadi (Chianca, M. et al.).

Saraton va yurak-qon tomir kasalliklari uchun umumiy xavf omillari. Yurak-qon tomir kasalliklari va saraton uchun xavf omillari o'rtasida sezilarli o'xshashlik mavjud, bu umumiy patofiziologiyasi to'g'risida tushuncha beradi (de Boer, R. A. et al., 2020; Karlstaedt, A., Moslehi, J. & de Boer, R. A., 2022; Leiva, O. et al., 2021). Sog'lom turmush tarzini tanlash, farmakologik davolash usullari va sog'liqni saqlash sifatini, foydalanish imkoniyatini va arzonligini yaxshilash uchun ko'p qirrali tadbirlar kombinatsiyasi orqali ushbu xavf omillarini yurak-qon tomir kasalliklari va saraton xavfini kamaytirish uchun o'zgartirish mumkin.

Gipertoniya yurak-qon tomir kasalliklari uchun muhim xavf omili bo'lib, ko'plab istiqbolli kogort tadqiqotlari, randomizatsiyalangan klinik tadqiqotlar va meta-tahlillar tomonidan ko'rsatilgan (Fuchs, F. D. & Whelton, P. K., 2020). Ushbu xavf omilining ta'siri saraton kasalligiga chalingan bemorlarda umumiy aholiga qaraganda ko'proq bo'ladi, chunki saraton kasalligi bilan og'rigan bemorlar va saraton kasalligidan omon qolganlarda gipertoniyaning tarqalishi yuqori (Cohen, J. B. et al., 2019). Oldindan yurak-qon tomir kasalliklari bo'lmagan bir million kattalar ishtirokidagi 61 ta istiqbolli kogort tadqiqotining meta-tahlili 40-69 yoshdagi keksa odamlarda odatdagi sistolik qon bosimining (SQB) har 20 mm sim ust ga ortishi

<http://innconferences.iblogger.org/>

insult va yurak ishemik kasalligi (YuIK) dan o'limning ikki baravar oshishini aniqladi (Lewington, S. et al., 2002). Bundan tashqari, qon bosimini pasaytirish yurak-qon tomir xavfi va o'limni kamaytirishi aniq ko'rsatildi.

Giperlipidemiya va aterosklerotik yurak-qon tomir kasalligi (ASYuQTK) o'rtasidagi bog'liqlik uzoq vaqtdan beri o'rnatilgan (Nelson, R. H., 2013; Borén, J. et al., 2020). Oldindan yurak-qon tomir kasalliklari bo'lmagan 900 000 ga yaqin kattalarni o'z ichiga olgan 61 ta istiqbolli kuzatuv tadqiqotlarining meta-tahlili shuni ko'rsatdiki, umumiy xolesterinning 1 mmol / l ga kamayishi asosiy xolesterin diapazonida hech qanday aniq chegarasiz yurak-qon tomir kasalliklaridan o'limning sezilarli darajada kamayishi bilan bog'liq bo'ldi (Lewington, S. et al., 2007).

Giperlipidemiya va kolorektal va ko'krak saratoni xavfining ortishi o'rtasidagi bog'liqlik haqida dalillar mavjud. Ikki millionga yaqin bemorni (o'rtacha kuzatuv 12 yil) o'z ichiga olgan 17 ta tadqiqotning meta-tahlilida Yao va Tian giperlipidemiya va yo'g'on ichak saratoni xavfi o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganib chiqdilar va triglitseridlar ko'tarilganlar orasida xavfning kamligini, ammo triglitseridlar (II 1,04-1,34) va umumiy xolesterin (II 1,01-1,21) sezilarli darajada oshganda xavf ham ortishini aniqladilar (Yao, X. & Tian, Z., 2015).

Semirish yurak-qon tomir kasalliklari uchun tan olingan xavf omilidir, ammo u diabet, gipertenziya va giperlipidemiya kabi boshqa yurak-qon tomir xavf omillarini ham yomonlashtiradi (Powell-Wiley, T. M. et al., 2021; Csige, I. et al., 2018). 501 ta kogort tadqiqoti va 30 million ishtirokchini o'z ichiga olgan tekshiruv shuni ko'rsatdiki, TMI ning har 5 kg / m² o'sishida (doimiy o'lchov sifatida) gipertoniya va yurak-qon tomir kasalliklarining turli kichik turlari, shu jumladan yurak yetishmovchiligi, ishemik insult, bo'lmachalar fibrilatsiyasi va YuIK,

shuningdek, yurak-qon tomir kasalliklaridan o'lim xavfi ortadi (Kim, M. S. et al., 2021).

Qandli diabet yurak-qon tomir kasalliklari uchun tan olingan xavf omilidir va yurak-qon tomir kasalliklari diabet bilan og'rigan bemorlarda kasallik va o'limning eng keng tarqalgan sababidir. 2-tip diabetga chalingan 4,5 milliondan ortiq kattalarni o'z ichiga olgan 57 ta tadqiqotning tizimli tahlilida barcha o'limlarning 50,3% yurak-qon tomir kasalliklari bilan bog'liqligi aniqlangan (Leon, B. M. & Maddox, T. M., 2015; Einarson, T. R. et al., 2018). 2-tip qandli diabet bilan og'rigan 963 648 ishtirokchining katta retrospektiv kogort tadqiqotida (o'rtacha kuzatuv 8 yil) 2-tip diabet yurak-qon tomir kasalliklaridan o'lim xavfining sezilarli darajada oshishi bilan bog'liqligi aniqlandi (Raghavan, S. et al., 2019).

Chekish yurak-qon tomir kasalliklari va saraton kasalligining eng muhim keng tarqalgan xavf omillaridan biridir. 188 157 ishtirokchi ishtirok etgan katta istiqbolli tadqiqotda hozirgi chekish yurak-qon tomir kasalliklari (II 1,56-1,71) va yurak-qon tomir kasalliklaridan o'limi (II 2,37-3,19) xavfining ortishi bilan bog'liq edi (Banks, E. et al., 2019). Ushbu natijalar diabet bilan og'rigan bemorlarda 89 ta istiqbolli kogort tadqiqotlarining katta meta-tahlilida tasdiqlangan (Pan, A. et al., 2015).

Xulosa. Yurak-qon tomir kasalliklari va saraton kasalligi umumiy xavf omillari va mexanizmlarini mavjudligi va bir-biri bilan chambarchas bog'liqligi haqidagi nazariyani qo'llab-quvvatlovchi ishonchli dalillar mavjud bo'lib, bu kardiologiyaning kelajagi uchun bir qator ta'sir ko'rsatadi. Birinchidan, ma'lumotlar yurak-qon tomir kasalliklari, saraton yoki ikkalasi bilan og'rigan bemorlarda xavf omillarini agressiv va o'z vaqtida o'zgartirish muhimligini ta'kidlaydi. Ozish, chekishni tashlash va jismoniy faoliyatga qaratilgan aralashuvlar yurak-qon tomir kasalliklari va saraton xavfini kamaytiradi va kardiotoksik o'smaga qarshi

terapiyasini olgan bemorlarda yurak-qon tomir kasalliklari xavfiga qo'shimcha emas, balki multiplikativ ta'sir ko'rsatishi bilan potentsial sinergik profilaktik ta'sirga ega bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, yurak-qon tomir kasalliklari va saraton kasalliklarining asosiy mexanizmlari va xavf omillarini hal qilish keng jamoatchilik salomatligiga ta'sir qiladi.

Adabiyotlar

1. Nicholas S. Wilcox, Uri Amit, Jacob B. Reibel, Eva Berlin, Kendyl Howell & Bonnie Ky, Cardiovascular disease and cancer: shared risk factors and mechanisms, Journal of the Nature Reviews Cardiology, Volume 22, Issue 12, 2024, Pages 75-88.
2. Samieva G. U., Abdirashidova G. A., Sobirova Sh B. Prognostic value of cytokine spectrum and their changes in primary and recurrent laryngotracheitis in children //Innovative research: problems of implementation of results and directions of development. – 2017. – С. 103.
3. Самиева Гульноза, Абдирашидова Гульноза, Курбанов Голиб Патогенетические аспекты эндогенной интоксикации и ее влияние на течение различных форм стенотического ларинготрахеита у детей // Обозрение европейской науки. 2018. №9-10-2.
4. Utkurovna S. G., Bahtiyarovna S. S., Gulnoz A. Integrated Approaches to The Diagnosis, Treatment, And Prevention of Stenosing Laryngotracheitis In Children //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 03. – С. 2020.
5. Саидова, Ф. С., Г. У. Самиева, and Г. А. Абдирашидова. "Дефицит микронутриентов у детей дошкольного возраста." Журнал биомедицины и практики 7.1 (2022).

<http://innoconferences.iblogger.org/>

6. ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА, ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ И МЕТОДЫ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ОСЛОЖНЕНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ДВС-СИНДРОМОМ М.К. Эргашевна, А.Г. Аблакуловна, М.Б. Аминовна - Тематический журнал образования, 2022